

di ROSANNA FORNASIERO¹ FRIDA BETTO¹, ANDREA ZANGIACOMI²,

¹ IEIIT-CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Padova, Italia

² STIIMA-CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Milano, Italia

Sostenibilità sociale e resilienza nelle supply chain

I cambiamenti in atto a livello sociale, ambientale, politico e tecnologico mettono sempre più a dura prova la resilienza delle supply chain in termini di capacità di evitare e fronteggiare rischi di diversa natura. Le aziende non possono più focalizzarsi solo sul controllo dei processi interni ed esterni, ma devono avere un approccio ad ampio spettro che permetta di considerare anche fattori esogeni difficili da controllare ma che possono impattare sulle loro attività. In questo articolo si discute di alcuni trend sociali, come quelli legati ai cambiamenti demografici, all'urbanizzazione e ai nuovi modelli di consumo e delle azioni che possono essere implementate dalle filiere per fronteggiare i rischi che derivano dai trend individuati, sviluppando resilienza e sostenibilità

INTRODUZIONE

Gli scenari attuali sono caratterizzati da una serie di trend globali, come quelli politici, tecnologici ed economici, che comportano una serie di sfide per le supply chain e richiedono ai manager di implementare azioni appropriate per affrontarle. Le aziende non possono ignorare anche alcuni trend sociali come l'invecchiamento della popolazione nei paesi sviluppati, l'aumento dei flussi migratori, il cambiamento nelle abitudini di consumo, le nuove modalità di lavoro (smart working) e i rischi da essi derivanti che rendono necessario adattare in modo significativo il modo in cui le supply chain sono organizzate e interconnesse.

Per quanto riguarda i trend sociali, a livello mondiale circa 728 milioni di persone hanno un'età pari o superiore a 65 anni, e si prevede che questa cifra raddoppierà a 1,5 miliardi entro il 2050 [Berger, 2021; Eurostat, 2023]. Per quanto riguarda i giovani, quasi il 90% vive nei Paesi in via di sviluppo e rappresenta una quota rilevante della loro popolazione [Unesco, 2023].

A livello mondiale i flussi migratori sono pari al 3,6% della popolazione con circa 281 milioni di migranti internazionali nel 2020 [UN, 2021]. Si prevede che entro il 2030 i fenomeni migratori riguarderanno più del 4% della popolazione mondiale, ovvero più di 350 milioni di persone [Boutenlo et al., 2022].

Sul fronte dei fenomeni di urbanizzazione, oggi il 55% della popolazione mondiale vive in aree urbane; si prevede che questa percentuale salirà al 68% entro il 2050, per un totale di 6,7 miliardi di persone [WB, 2022]. Quasi la metà delle popolazioni urbane risiede in città con meno di 1 milione di abitanti, che rappresentano gli agglomerati urbani in più rapida crescita [UN, 2022].

Oltre all'urbanizzazione spinta, nei paesi sviluppati si prevede che il mercato globale delle smart city rappresenterà 1380,21 miliardi di dollari entro il 2030 [Thormundsson, 2023]. Per questa data, più di 4 miliardi di dispositivi IoT saranno connessi negli edifici commerciali intelligenti ed entro il 2040 circa l'80% dei chilometri percorsi nelle città potrebbe essere effettuato con veicoli autonomi condivisi [Antunes et al., 2021].

IL PROGETTO RESCHAPE

L'obiettivo del progetto europeo ReSchape (REshaping Supply CHAins for Positive social impact - reshape.eu) è proporre nuove strategie e politiche per rimodellare le supply chain assicurando un impatto positivo sugli indicatori sociali. Il progetto è finanziato attraverso il programma quadro Horizon Europe (Grant Agreement No. 101061729) e vede la partecipazione dei seguenti partner: CNR (Italia, coordinatore), Aston University (Regno Unito), IML Fraunhofer (Germania), RWI (Germania), TU/E (Olanda), INESC TEC (Portogallo), PNO (Belgio), ZLC (Spagna), DEUSTO (Spagna) e IRIS (Spagna).

Figura 1. Popolazione EU per gruppo di età 2000-2100. [fonte: Eurostat, 2020]

Il cambiamento dei modelli di consumo rappresenta un altro importante trend sociale. Da un lato, le generazioni più giovani mostrano una crescente preoccupazione per l'impatto dei propri consumi sulla società a livello ambientale, sociale e di governance (ESG) e molti consumatori sono quindi disposti a pagare di più per prodotti sostenibili. In particolare, oltre il 75% pagherebbe un prezzo più alto per un prodotto di produzione o provenienza locale, per un articolo realizzato con materiali riciclati o eco-compatibili [Butkowska, 2023]. Inoltre, il consumo consapevole spinge i marchi di beni di consumo a essere trasparenti sul loro comportamento [El-Warraky et al., 2021]: il 71% dei consumatori intervistati è infatti disposto a pagare un premio per i marchi che forniscono la tracciabilità. Dall'altro lato, il consumismo è ancora molto diffuso e influisce in modo particolare su alcuni settori industriali come quello della moda, dove modelli di business di marchi low cost come il fast-fashion hanno accelerato ulteriormente questo ritmo

portando ad un approccio usa e getta e incoraggiando lo spreco estremo. Si stima infatti che ogni anno 92 milioni di tonnellate di rifiuti mandati in discarica siano generati dagli sprechi del settore fashion.

COME POSSONO LE SUPPLY CHAIN FRONTEGGIARE I RISCHI PER LA SOSTENIBILITÀ SOCIALE?

I trend appena descritti impattano sulla sostenibilità sociale delle supply chain attraverso una serie di rischi contro i quali le aziende devono predisporre degli appropriati piani di risposta riguardo, ad esempio: il ruolo dei lavoratori nelle fabbriche e nei processi di logistica, il trasferimento della conoscenza e la gestione delle competenze, il rispetto dei diritti umani e delle regolamentazioni vigenti lungo tutta la catena di fornitura, il rapporto di fiducia con i consu-

matori e la società e la responsabilità di prodotto.

Sulla base della letteratura specializzata e di una serie di casi aziendali analizzati a livello europeo in settori eterogenei quali fashion, trasporti, retail e siderurgia, il progetto ReSchape ha identificato alcune possibili azioni in risposta ai rischi di sostenibilità. Queste azioni sono basate sulla collaborazione tra le aziende non solo all'interno della catena di fornitura ma anche con attori del più ampio ecosistema in cui esse operano quali, per esempio, i fornitori di servizi, gli enti che erogano formazione (sia a livello tecnico-professionale, che universitario ed executive), le associazioni di cittadini, le associazioni governative e non governative. Di seguito sono riportati alcuni degli approcci proposti in base alle differenti tipologie di rischi.

Diminuzione delle capacità funzionali

L'aumento della popolazione anziana nei paesi sviluppati corrisponde ad un aumento di lavoratori senior in azienda soprattutto nelle aziende con processi tradizionali (manifatturiero). La dimostrata diminuzione delle capacità funzionali dei lavoratori senior (45-64 anni) può comportare infortuni più frequenti sia durante le fasi di produzione sia nelle operazioni logistiche (movimentazione e trasporto delle merci), oltre a disturbi muscoloscheletrici che incidono sulla produttività.

Le aziende, dunque, sono sempre più chiamate ad investire in soluzioni ergonomiche per assicurare un miglioramento del benessere dei lavoratori senior nei diversi processi anche attraverso l'utiliz-

Figura 2. Pressione dei Flussi migratori 2020-2050 [fonte: United Nation, 2020]

Figura 3. Abitanti in aree urbane, 2020-2050 (% popolazione totale) [Source: United Nation, 2020]

Millennials are most likely to be thinking about sustainability while shopping

Q: Please indicate to what extent you agree or disagree with the following statements around shopping sustainably. (Answers are a combination of "agree" or "strongly agree" responses)

Darker shades of grey indicate greater proportions of agreement relative to other generational cohorts.

	Generation Z	Young Millennials	Core Millennials	Mature Millennials	Generation X	Baby Boomers
I chose products with a traceable and transparent origin	47%	59%	60%	62%	56%	48%
I buy from companies that are conscious and supportive of protecting the environment	49%	60%	61%	58%	53%	47%
I intentionally buy items with eco-friendly packaging or less packaging	48%	55%	60%	55%	55%	51%
I am buying more biodegradable/eco-friendly products	48%	56%	59%	58%	52%	47%
When shopping for products, I check the labelling/packaging for sustainability certification(s)	47%	57%	58%	53%	51%	43%

Base: Generation Z (1,360); Young Millennials (933); Core Millennials (1,588); Mature Millennials (919); Generation X (2,848); Baby Boomers (975).
Note: Respondents between the ages of 23 and 26 are considered young Millennials. Those between ages 27 and 32 are core Millennials, and those between ages 33 and 36 are mature or older Millennials. The Greatest Generation is not shown, because the base is too low.
Source: PwC's June 2021 Global Consumer Insights Pulse Survey

Figura 4. Differenze generazionali nella propensione verso prodotti eco-friendly. [source: PwC, 2021]

zo di tecnologie avanzate per la sicurezza [Bogataj et al., 2019]. Inoltre, promuovere l'attrattività del settore logistico e manifatturiero nei giovani favorisce il processo di ricambio generazionale delle aziende. Questo, da un lato, fa sì che i lavoratori più anziani siano sgravati da determinati compiti, dall'altro, apre nuove possibilità lavorative ai neoassunti. Il coinvolgimento e le partnership con università e/o istituti tecnici può favorire la condivisione di soluzioni e buone pratiche per aumentare l'ergonomia nel luogo di lavoro e permette di monitorare più facilmente i bisogni delle aziende in termini di competenze e ruoli.

Perdita del know-how

La mancanza di investimenti adeguati nel trasferimento del know-how dai lavoratori senior agli junior genera una perdita di conoscenze specifiche a tutti i livelli della supply chain. Con il pensionamento dei lavoratori, il processo di trasferimento della conoscenza è infatti a rischio in quanto dipende da fattori, quali la personale propensione a condividere le conoscenze, le relazioni che si instaurano all'interno delle aziende e le caratteristiche contestuali. Le aziende quindi dovrebbero adottare piani di avvicendamento che favoriscano la diffusione della conoscenza esplicita e tacita all'interno dell'organizzazione attraverso formazione on the job e programmi di men-

Figura 5. Rischi per le catene di approvvigionamento derivanti da alcuni trend sociali di oggi.

toring e monitorarne l'efficacia nel tempo. [Cox et al., 2022]. A livello di supply chain, occorre inoltre garantire una continuità del personale coinvolto nei ruoli chiave con i propri fornitori che consenta il mantenimento dei valori e del know-how dell'azienda.

Mancanza di competenze e ridotte opportunità di formazione

Questo rischio riguarda le problematiche legate allo sviluppo di nuove competenze, dal momento che i lavoratori senior sono, ad esempio, carenti nelle competenze digitali. Ciò comporta il rischio di una minore mobilità occupazionale rispetto ai giovani nativi digitali [Lewandowski et al., 2020]. Nel caso dei lavoratori migranti, spesso la mancanza di opportunità di formazione su tematiche quali la sicurezza e le barriere culturali e linguistiche possono comportare rischi in termini di maggiori incidenti sul lavoro, scarsa comunicazione con i supervisor e comprensione dei diritti e dei doveri del lavoratore [Shepherd et al., 2021].

Oltre alla programmazione di corsi di formazione ad hoc, l'affiancamento dei lavoratori senior ai lavoratori junior può facilitare un trasferimento reciproco di competenze. Inoltre, è importante diffondere l'utilizzo delle tecnologie digitali a supporto della formazione stessa, sia a livello aziendale che con i fornitori. Il processo di analisi e definizione delle competenze necessarie è favorito

anche da una cooperazione stretta con le università e i centri di ricerca. Le buone pratiche sviluppate dapprima a livello aziendale possono essere successivamente estese ai fornitori di primo livello per supportarli nell'affrontare le medesime problematiche e favorire il mantenimento di collaborazioni proficue.

Difficoltà nel monitorare il rispetto dei diritti dei lavoratori lungo la filiera

Questo rischio riguarda principalmente i migranti e i rifugiati in quanto lavoratori vulnerabili in filiere molto lunghe e difficili da monitorare, dove può accadere che questi lavoratori vengano sfruttati con condizioni di lavoro difficili, salari bassi [Shepherd et al., 2021], lavoro straordinario non pagato, ritardi nei pagamenti [Cole et al., 2022], trattenimento del passaporto fino a condizioni di schiavitù nei paesi in via di sviluppo. Il mancato controllo sui fornitori relativamente al rispetto dei diritti dei lavoratori costituisce quindi un forte rischio per la sostenibilità delle aziende dal momento che alcune volte non viene assicurato il rispetto di diritti fondamentali come il diritto di asilo e di concessione del permesso di lavoro [Cole et al., 2022], e avvengano discriminazioni in termini di riduzioni salariali, molestie, accessibilità agli organi di rappresentanza e alla conoscenza stessa dei propri diritti [Chanani et al., 2022].

Management

Le aziende sono chiamate quindi ad un monitoraggio continuo interno e dei propri fornitori per far sì che questi diritti vengano sempre garantiti. Per fare ciò è necessario assicurare la trasparenza all'interno della catena di fornitura. Oltre ad un monitoraggio dei fornitori, laddove le condizioni lo consentano, le aziende dovrebbero costruire legami di fiducia e di co-creazione e condivisione dei propri obiettivi non solo in termini di business ma anche valoriali. Per promuovere il rispetto dei diritti dei lavoratori risulta fondamentale il coinvolgimento non solo dei sindacati [Ozdemir et al., 2023] ma anche di altre organizzazioni sul territorio e di ONG che operano a livello internazionale che supportino la verifica delle problematiche legate alle condizioni di lavoro dei fornitori in specifici paesi. L'utilizzo della blockchain consente di certificare procedure di recruitment eque e che assicurino che i lavoratori abbiano i permessi e le autorizzazioni necessari per poter svolgere la propria funzione.

Mancanza di coinvolgimento degli stakeholder sulle pratiche di sostenibilità sociale

Un altro rischio per le aziende è la mancanza di coinvolgimento di stakeholder come i consumatori, i cittadini e la società in generale riguardo alle pratiche di sostenibilità sociale che mette a rischio il passaggio a processi sostenibili. Ad esempio, c'è il rischio che i consumatori siano poco interessati alle condizioni di lavoro e all'impatto ambientale delle scelte di consumo soprattutto nel caso di prodotti fast fashion e di massa [Brydges, 2021].

Alcuni studi evidenziano il rischio che questa mancanza di interesse per lo sfruttamento del lavoro e il benessere dei lavoratori [Loaiza-Ramirez et al., 2022] possa influire sulla capacità delle filiere di attuare azioni appropriate. Ciò aumenta infatti la difficoltà di allineare i vari attori nell'attuare azioni di sostenibilità comuni che al contempo generano costi maggiori. Ancor più che nel rischio precedente, qui è essenziale promuovere la trasparenza della filie-

ra verso l'esterno, quindi verso i consumatori e la società. Non è più sufficiente coinvolgere solo organizzazioni già interessate al tema, come ONG e sindacati, ma è necessario promuovere il dialogo sociale e coinvolgere le comunità attraverso campagne di sensibilizzazione affinché diventino consapevoli delle problematiche e delle iniziative sui diritti dei lavoratori e ne supportino la causa. La condivisione degli obiettivi strategici con gli stakeholders favorisce infine il loro coinvolgimento e supporto nei confronti dell'azienda e della filiera tutta.

Difficoltà nell'introduzione della sostenibilità sociale lungo la filiera Oltre al rischio di scarso interesse da parte dei consumatori, esiste anche il rischio di disallineamento all'interno della filiera legato alla mancanza di visione strategica condivisa con i fornitori circa gli standard di sostenibilità, anche basata sulla condivisione di dati e buone pratiche di processo e di prodotto [64]. È quindi essenziale predisporre dei meccanismi condivisi e programmi di formazione interaziendale per acquisire le competenze manageriali e tecniche necessarie per la sostenibilità sociale.

A livello di filiera, si può agire anche attraverso un aumento della trasparenza grazie all'adozione di soluzioni digitali integrate tra i diversi attori che supportino la certificazione delle informazioni scambiate, non solo commerciali come fatture e ordini ma anche informazioni su standard di sostenibilità. Permane la necessità di individuare dei meccanismi di raccolta dati e di standardizzazione di indicatori per la sostenibilità sociale da acquisire e condividere per rendere confrontabili le pratiche tra aziende dello stesso settore e tra settori diversi.

Molte azioni possono essere supportate da soluzioni di digitalizzazione dedicate per la mitigazione dei rischi nelle supply chain. Sebbene siano già state proposte alcune tecnologie digitali a supporto della formazione e della sicurezza (ad esempio, smart wea-

ables, IoT, realtà virtuale e aumentata), è necessario sviluppare e studiare soluzioni specifiche a supporto delle azioni identificate, con l'obiettivo di assicurare la sostenibilità sociale, come per esempio l'utilizzo di sistemi di certificazione delle informazioni scambiate (blockchain) e strumenti che facilitino il monitoraggio della salute dei lavoratori senza violarne la privacy.

Per valutare l'impatto delle azioni identificate sulla sostenibilità sociale delle imprese, è inoltre necessaria la definizione e sviluppo di nuovi sistemi di indicatori.

CONCLUSIONI

I nuovi trend globali emergenti stanno influenzando la vulnerabilità delle supply chain. Tra questi, i trend sociali riflettono l'importanza dei lavoratori, dei fornitori, dei consumatori e della società nel giocare un ruolo crescente nelle imprese. Pertanto, le supply chain

devono sviluppare la resilienza e la sostenibilità sociale tenendo in considerazione le diverse sfaccettature implicate quali per esempio i diritti dei lavoratori, il benessere e la sicurezza negli impianti produttivi e nella logistica, la formazione e il trasferimento delle competenze.

Attraverso una revisione della letteratura sono stati identificati i principali rischi derivanti dai trend sociali, e attraverso dei casi studio europei sono state raccolte alcune azioni per affrontare tali rischi. La collaborazione su diversi fronti quali abilitatore dei rapporti intraprocesso, delle relazioni interaziendale e con gli attori dell'ecosistema permette di condividere obiettivi strategici, informazioni e conoscenza, anche attraverso nuovi meccanismi che vanno oltre i classici modelli transazionali di rapporto cliente-fornitore per la definizione di appropriati piani di resilienza condivisi per la sostenibilità sociale.

RINGRAZIAMENTI

Questo articolo fa parte delle attività di ricerca svolte nell'ambito del progetto ReSchape (n. 101061729 - REshaping Supply CHAins for Positive social impact) cofinanziato dall'UE nell'ambito del programma Horizon Europe. Gli autori desiderano ringraziare la Commissione europea per il suo sostegno e il team di progetto.

RIFERIMENTI

- Antunes ME, Barroca JG, Guerreiro de Oliveira D (2021) Urban Future With a Purpose: 12 trends shaping the future of cities by 2030. In: Deloitte. <file:///C:/Users/bettfri51805/Downloads/deloitte-urban-future-with-a-purpose-study-set2021.pdf>. Accessed 3 May 2023
- Berger R (2021) Trend compendium 2050, Mega trend 1 People and society
- Bogataj D, Battini D, Calzavara M, Persona A (2019) The ageing workforce challenge: Investments in collaborative robots or contribution to pension schemes, from the multi-echelon perspective. *Int J Prod Econ* 210:97–106
- Boutenko V, Harnoss J, Lang N (2022) 5 key predictions for the future of talent migration. In: World Economic Forum. <https://www.weforum.org/>
- Brydges T (2021) Closing the loop on take, make, waste: Investigating circular economy practices in the Swedish fashion industry. *J Clean Prod* 293:126245
- Bubicz ME, Barbosa-Póvoa APFD, Carvalho A (2021) Social sustainability management in the apparel supply chains. *J Clean Prod* 280:124214
- Butkovská M (2023) PwC Consumer Insights Survey. In: PwC. <https://www.pwc.com/sk/en/current-press-releases/pwc-consumer-insights-survey.html>. Accessed 15 May 2023
- Chanani S, Spector H, Restrepo Alvarez S, et al (2022) Challenges to increasing visibility and support for children in Bangladesh's informal ready-made garment factories. *Business Strategy & Development* 5:361–374
- Cole R, Al-Ma'aitah N, Al Hasan R (2022) Integrating Syrian refugee workers in global supply chains: creating opportunities for stable trade. *Journal of humanitarian logistics and supply chain management*
- Cox V, Overbey JA (2022) Generational knowledge transfer and retention strategies. *Development and Learning in Organizations: An International Journal*
- El-Warraky N, Duran E, Abru G, et al (2021) Track, trace, trust: The future is transparent. In: Accenture. <https://www.accenture.com>
- Eurostat, 2023. Population structure and ageing. In: Eurostat. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Population_structure_and_ageing
- Gilbert DU, Huber K (2023) Labour rights in global supply chains. Corporate Responsibility, Second Edition, Cambridge University Press, Forthcoming
- Lewandowski P, Keister R, Hardy W, Górka S (2020) Ageing of routine jobs in Europe. *Economic Systems* 44:100816
- Loaiza-Ramírez JP, Moreno-Mantilla CE, Reimer T (2022) Do consumers care about companies' efforts in greening supply chains? Analyzing the role of protected values and the halo effect in product evaluation. *Cleaner Logistics and Supply Chain* 3:100027
- Shepherd R, Lorente L, Vignoli M, et al (2021) Challenges influencing the safety of migrant workers in the construction industry: A qualitative study in Italy, Spain, and the UK. *Saf Sci* 142:105388
- Thormundsson B (2023) Smart cities market revenues worldwide 2019-2030. In: Statista. <https://www.statista.com/statistics/1256262/worldwide-smart-city-market-revenues/#statisticContainer>. Accessed 3 May 2023
- UN, 2021. World Migration Report 2022: Chapter 2 - Migration and Migrants: A Global Overview. In: UN International Organization for Migration. <https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2022-chapter-2>
- UN, 2022. World Cities Report 2022: Envisaging the Future of Cities. In: United Nations Human Settlements Programme. https://unhabitat.org/sites/default/files/2022/06/wcr_2022.pdf
- Unesco, 2023. Youth and Empowerment. In: Unesco. <https://www.unesco.org/en/youth-and-empowerment>
- WB, 2022. Urban Development. In: The World Bank. <https://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/overview>